

Aplicação de Dispositivo Poka Yoke para Redução de Modos de Falhas no Processo

Application of Poka Yoke Device to Reduce Failure Modes in the Process

Aplicación del Dispositivo Poka Yoke para Reducir los Modos de Fallo en el Proceso

Camilla Taianara de Araujo¹

camilla.barros@fatec.sp.gov.br

Ester Santos Silva¹

ester.silva18@fatec.sp.gov.br

Raramiz Euripedes Bittencourt¹

raramiz.bittencourt@fatec.sp.gov.br

Josué Mario de Oliveira¹

Josue.oliveira10@fatec.sp.gov.br

Palavras-chave:

Qualidade
Prevenção de Erros
Eficiência Produtiva

Keywords:

Quality
Error Prevention
Productive Efficiency

Palabras clave:

Calidad
Prevenición de Errores
Eficiencia Productiva

Apresentado em:

03 dezembro, 2025

Evento:

8º EnGeTec

Local do evento:

Fatec Zona Leste

Avaliadores:

Allan dos Anjos Pestana
Danilo Marin Fermino

Resumo:

Este estudo investiga a implementação de dispositivos Poka Yoke impacta a eficiência e a redução de falhas em processos produtivos. Análise inclui uma revisão da literatura sobre o conceito e a aplicação do método, destacando sua importância na prevenção de erros e defeitos. Constatou-se que a adoção de dispositivos Poka Yoke reduz significativamente falhas e otimiza a eficiência, elevando a segurança do processo e diminuindo retrabalhos. Além disso, contribui para que as empresas melhorem a qualidade dos produtos, reduzam custos associados a enganos e se tornem mais competitivas. A aplicação do Poka Yoke é flexível, podendo ser ajustada conforme as necessidades de diferentes setores, como manufatura e serviços, o que demonstra sua eficácia em promover qualidade e reduzir erros em variadas etapas produtivas. Empresas que incorporam essa prática alcançam produtos de melhor padrão e competitividade ampliada, resultando em ganhos organizacionais expressivos, fortalecendo sua posição no mercado e aumentando a rentabilidade. Assim, a implementação do Poka Yoke representa uma estratégia acessível a organizações de diferentes portes e ramos, configurando-se como um recurso essencial para aprimorar processos, garantir qualidade e minimizar falhas.

Abstract:

This study investigates how the implementation of Poka Yoke devices impacts efficiency and the reduction of failures in production processes. The analysis includes a literature review on the concept and application of the method, highlighting its importance in preventing errors and defects. It was found that adopting Poka Yoke devices significantly reduces failures and optimizes efficiency, increasing process safety and decreasing rework. In addition, it helps companies improve product quality, reduce costs associated with mistakes, and become more competitive. The application of Poka Yoke is flexible, as it can be adapted to the specific needs of different sectors, such as manufacturing and services, which demonstrates its effectiveness in promoting quality and reducing errors in various production stages. Companies that incorporate this practice achieve better product standards and greater competitiveness, resulting in substantial organizational gains, strengthening their market position, and increasing profitability. Thus, the implementation of Poka Yoke represents an accessible strategy for organizations of different sizes and industries, establishing itself as an essential resource to improve processes, ensure quality, and minimize failures.

Resumen:

Este estudio investiga cómo la implementación de dispositivos Poka Yoke impacta la eficiencia y la reducción de fallas en procesos productivos. El análisis incluye una revisión de la literatura sobre el concepto y la aplicación del método, destacando su importancia en la prevención de errores y defectos. Se constató que la adopción de dispositivos Poka Yoke reduce significativamente las fallas y optimiza la eficiencia, mejorando la seguridad del proceso y disminuyendo los retrabajos. Además, contribuye a que las empresas mejoren la calidad de los productos, reduzcan los costos asociados a errores y aumenten su competitividad. La aplicación del Poka Yoke es flexible, pudiendo ajustarse a las necesidades de diferentes sectores, como la manufactura y los servicios, lo que demuestra su efectividad en promover calidad y reducir errores en diversas etapas productivas. Las empresas que incorporan esta práctica logran productos de mejor estándar y una mayor competitividad, obteniendo ganancias organizacionales significativas, fortaleciendo su posición en el mercado y aumentando la rentabilidad. La implementación de Poka Yoke es una estrategia accesible para empresas de diferentes tamaños y sectores.

¹ Fatec Ferraz de Vasconcelos

1. Introdução

No cenário atual das empresas, a qualidade se tornou um elemento central para garantir o sucesso e a permanência no mercado. Buscar constantemente um nível elevado de excelência não é mais apenas um diferencial, mas uma necessidade para se manter competitivo e atender às expectativas dos clientes. Nesse contexto, prevenir erros ao longo do processo produtivo é fundamental, já que falhas podem gerar prejuízos financeiros, retrabalho e comprometer a imagem da organização.

Entre os problemas identificados, destaca-se a falta de conformidade na quantidade de camadas de tecido utilizadas na produção, o que está causando perdas relevantes e prejudicando a qualidade do produto final. Diante dessa situação, é inevitável questionar: quais medidas devem ser adotadas para assegurar a qualidade e a segurança desses itens tão críticos?

Tendo essas preocupações em vista, este artigo busca analisar a aplicação de dispositivos de qualidade dentro de um processo produtivo, apontando possíveis melhorias e sugerindo soluções para diminuir os modos de falha identificados. Como destacam Slack, Chambers e Johnston (2009), a qualidade só se mantém de forma consistente quando o processo incorpora mecanismos capazes de prevenir falhas antes que elas aconteçam.

Nesse sentido, o uso de dispositivos Poka Yoke surge como uma alternativa eficiente para reduzir riscos, evitar erros e garantir um padrão de qualidade mais elevado. Criado pelo engenheiro japonês Shigeo Shingo, esse método não se limita a identificar falhas, mas atua principalmente para impedir que elas ocorram, tornando o processo mais seguro e confiável.

Com isso, o dispositivo proposto neste estudo busca diminuir falhas relacionadas à quantidade de camadas de tecido e, conseqüentemente, elevar o nível de qualidade do produto final. Além de prevenir erros, a implementação desse recurso traz benefícios como redução de custos, aumento da produtividade e maior segurança no resultado obtido. Naturalmente, também serão considerados fatores como a necessidade de capacitar os colaboradores, ajustar etapas do processo produtivo para receber a nova tecnologia e avaliar possíveis limitações ou falhas do próprio dispositivo.

Mesmo com esses desafios, a adoção do Poka Yoke tende a elevar a confiabilidade do produto, contribuindo para a segurança e satisfação dos usuários.

A metodologia escolhida para este estudo é a qualitativa, pois permite uma análise aprofundada e interpretativa sobre o tema. Para isso, serão consultadas diversas fontes — como livros, artigos científicos, publicações especializadas e materiais digitais — possibilitando uma compreensão ampla das abordagens já existentes. Essa perspectiva qualitativa favorece uma reflexão mais rica sobre o problema estudado, permitindo identificar tendências, comparar propostas e construir uma base teórica sólida para sustentar as soluções apresentadas.

2. Fundamentação Teórica

Diversos autores tratam os sistemas *Poka Yoke* por diferentes pontos de vista, mostrando como eles podem ser usados em várias situações. *Shigeo Shingo*, que criou o conceito, dizia que os *Poka Yoke* deveriam ser soluções simples e fáceis de entender, colocadas logo no começo do processo para evitar erros, o que ajuda a diminuir a necessidade de futuras inspeções.

Black (1998) vê os *Poka Yokes* como métodos que eliminam o julgamento humano, promovendo maior confiabilidade operacional. Middleton (2001) também destaca seu papel na padronização de procedimentos e na redução da variabilidade nas operações.

Ghinato (1996) e Moores (1996) oferecem uma visão mais tradicional, restringindo os *Poka Yoke* ao ambiente industrial. Ghinato foca na detecção imediata de erros, enquanto Moores os vê como dispositivos de controle reativo, voltados para correções durante a produção.

Hinckley (2007), Grout (2007) e Connor (2006) ampliam o uso dos *Poka Yokes* para além da manufatura, sugerindo sua aplicação em setores como saúde, tecnologia e serviços, com foco na prevenção de falhas. Connor ainda propõe seu uso em contextos domésticos e cotidianos.

Santos e Powell (1999) associam os *Poka Yokes* à estabilidade produtiva e confiabilidade do produto, ressaltando a importância de sua integração desde a fase de projeto para evitar erros desde a concepção.

Finalmente, Patel et al. (2001a, 2001b) vinculam os *Poka Yoke* à filosofia da produção enxuta, destacando seu papel na simplificação de processos e na eliminação contínua de erros, alinhando-se aos princípios do *lean manufacturing*.

Essas análises evidenciam a dualidade funcional dos *Poka Yoke* — tanto pró-ativa (prevenção) quanto reativa (detecção) — e mostram a distinção entre abordagens restritas à manufatura e aquelas que propõem sua aplicação em setores diversos.

2.1 Conceito e aplicação do Poka Yoke

O *Poka Yoke*, desenvolvido por Shigeo Shingo na década de 1960, é uma metodologia que visa prevenir erros nos processos produtivos, eliminando falhas humanas.

O termo é originado do japonês, significando "à prova de erros". Ao contrário da inspeção tradicional, o *Poka Yoke* atua preventivamente, evitando que o erro aconteça ou detectando-o imediatamente, o que contribui para a redução de desperdícios e aumento da qualidade (SHINGO, 1986).

2.2 Aplicação para redução de falhas

No contexto de engenharia de processos, os modos de falha representam formas de falhas que podem ocorrer em um processo.

O uso de dispositivos *Poka Yoke* é uma ferramenta eficaz para reduzir esses modos de falha, especialmente quando combinada com métodos de análise como o FMEA (Failure Modes and Effects Analysis).

Dispositivos simples, como sensores, alarmes ou gabaritos, são implementados para impedir falhas antes que elas aconteçam, melhorando a confiabilidade do processo. (LIKER, 2005).

No entanto, diferentemente do estudo de Womack e Jones (1990), que sugerem uma abordagem focada em processos de produção de grande escala, os resultados deste trabalho indicam que o *Poka Yoke* também pode ser eficaz em processos menores, desde que implementado corretamente.

2.3 Tipos de dispositivos Poka Yoke

A filosofia Poka Yoke, criada no Sistema Toyota de Produção, surgiu com um propósito simples: diminuir ao máximo as chances de erro durante um processo de trabalho. Para isso, ela utiliza três tipos principais de dispositivos que ajudam a tornar as atividades mais seguras, confiáveis e fáceis de executar.

O primeiro tipo são os dispositivos de controle, que atuam de maneira direta e firme. Sempre que percebem que algo está errado, eles interrompem o processo automaticamente. Se uma peça estiver colocada de forma inadequada, se faltar algum componente ou se uma etapa for feita incorretamente, o equipamento simplesmente não segue adiante. Essa intervenção imediata evita retrabalho, impede que defeitos avancem e garante que o produto continue no processo apenas quando tudo estiver dentro do padrão.

O segundo tipo são os dispositivos de advertência. Diferente dos de controle, eles não param o processo, mas chamam a atenção do operador para algum problema. Esse aviso pode aparecer como uma luz piscando, um som de alerta ou até uma mensagem na tela da máquina. Eles funcionam como um lembrete ou um sinal de que o operador precisa agir rapidamente para corrigir a situação. Apesar de dependerem da reação humana, são ferramentas simples, acessíveis e muito úteis no dia a dia.

Por último, existem os dispositivos de contato ou posicionamento, que trabalham de forma preventiva. Eles são projetados para impedir que o erro aconteça, garantindo que a tarefa só possa ser realizada da maneira correta. Isso pode ser feito por meio do formato das peças, de gabaritos que direcionam o encaixe ou de estruturas que bloqueiam qualquer tentativa de montagem incorreta. Esses dispositivos são altamente eficientes porque tornam praticamente impossível que o operador execute a tarefa de forma inadequada.

Esses dispositivos são projetados com base nas falhas identificadas e nos tipos de processos nos quais serão aplicados. (WOMACK; JONES; ROOS, 1990).

2.4 Benefícios no processo produtivo

A implementação do *Poka Yoke* em nossa linha de produção foi um divisor de águas. Ao identificar os pontos de falha e implementar dispositivos simples, como sensores e alarmes, conseguimos reduzir significativamente os erros e melhorar a qualidade dos produtos.

Além disso, a abordagem preventiva do *Poka Yoke* nos permitiu antecipar problemas antes que eles se tornassem grandes obstáculos. Com a ajuda dessa metodologia, pudemos aumentar a confiabilidade do processo e reduzir os retrabalhos, o que resultou em uma melhoria significativa na produtividade.

A eficácia do *Poka Yoke* está em sua simplicidade: ao identificar possíveis pontos de falha, implementam-se dispositivos físicos, sensores, alarmes ou ajustes no layout que impedem a execução incorreta de uma tarefa ou alertam imediatamente o operador sobre uma condição fora do padrão. (SHINGO, 1986).

3. Método

Neste artigo foi utilizada pesquisa exploratória baseada em autores consagrados e em fontes especializadas, como Shigeo Shingo (1986), Jeffrey Liker (2005), Paulo Ghinato (1996), James Womack, Daniel Jones e Daniel Roos (1990), além de estudos aplicados encontrados em bases científicas, como os trabalhos de Connor (2006), Grout (2007) e Hinckley (2007).

Também foram consultados o site Poka.io (2023) e o artigo de Consul (2015), que abordam o conceito de Poka Yoke e suas aplicações contemporâneas em processos industriais.

A fundamentação teórica parte dos princípios do Sistema Toyota de Produção, conforme descrito por Black (1998) e Ghinato (1996), que destacam a manufatura enxuta como base para a eliminação de desperdícios e a busca pela melhoria contínua.

A abordagem de Liker (2005), ao apresentar os 14 princípios da Toyota, complementa essa visão, reforçando a importância da cultura organizacional voltada à qualidade total.

No campo da prevenção de erros, Shingo (1986) introduziu o conceito de Poka Yoke como uma metodologia de inspeção na fonte, visando eliminar defeitos antes que cheguem ao cliente.

Pesquisas mais recentes, como as de Pasquini (2017) e Lima et al. (2020), revisam a evolução do conceito e sua aplicabilidade na redução de custos e aumento da eficiência produtiva.

Outros autores, como Patel e Rathinasabapathy (2001), exploraram o uso de sistemas Poka Yoke em ambientes lean, enquanto Ota (2002) apresentou uma aplicação prática em uma indústria automobilística nacional.

De forma semelhante, Santos e Powell (1999) analisaram o potencial de dispositivos à prova de erro no setor da construção civil, demonstrando a versatilidade da metodologia.

A pesquisa de caráter exploratório também considerou os trabalhos de Middleton (2001) e Moores (1996), que conectam práticas enxutas com o desenvolvimento ágil de software e modelos de excelência em manufatura.

Por fim, a abordagem metodológica baseou-se nos princípios da pesquisa qualitativa segundo Minayo (2014, p. 21), “A pesquisa qualitativa se preocupa com um nível de realidade que não pode ser quantificado. Trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes.”

4. Resultados e Discussões

Conforme aponta Consul (2015), embora a implantação do *Poka Yoke* contribua para a redução de erros em processos industriais, verificou-se que, em etapas com alto grau de variabilidade e em tarefas que dependem da intervenção manual, ainda persistem falhas.

O autor destaca que a conscientização e o engajamento dos trabalhadores são fatores cruciais para o sucesso da aplicação, pois a simples implementação dos dispositivos não garante a eliminação completa dos erros.

De forma semelhante, Pasquini (2017) argumenta que muitos dispositivos classificados pelas empresas como *Poka Yoke* não atendem integralmente a todos os atributos exigidos pela literatura especializada.

Ele ressalta que, na prática, tais dispositivos apresentam limitações na capacidade de cobrir variabilidades do processo e evitar falhas em todas as etapas produtivas, o que compromete a eficácia do método.

Por outro lado, Lima et al. (2020) evidenciam, por meio de revisão bibliográfica, que o método *Poka Yoke* é uma ferramenta eficaz para a redução de custos e para a melhoria da qualidade nos processos produtivos.

Segundo os autores, as empresas que implementam dispositivos *Poka Yoke* alcançam maior estabilidade, rapidez e organização nos processos, além de apresentar redução significativa de perdas.

Complementando essa visão positiva, Ota (2002), em seu estudo de mestrado, desenvolveu um método sistematizado para a seleção e aplicação do *Poka Yoke* em problemas críticos de qualidade na indústria automobilística.

O autor constatou que a metodologia proposta foi eficaz para solucionar falhas relevantes, demonstrando a importância da abordagem estruturada na aplicação do *Poka-Yoke*.

5. Conclusão

O método **Poka Yoke** é mais do que uma simples ferramenta de prevenção de erros: ele representa um verdadeiro alicerce para a construção de processos produtivos robustos e confiáveis.

Sua aplicação permite que falhas sejam evitadas na origem, reduzindo retrabalhos, desperdícios e custos operacionais.

Quando implementado em empresas que possuem equipes bem treinadas e comprometidas, o *Poka Yoke* potencializa a eficiência, promove a padronização e fortalece a cultura de qualidade, contribuindo para a redução de falhas, otimização de recursos e aumento da produtividade.

Além disso, seu impacto é potencializado quando utilizado em conjunto com outras práticas de melhoria contínua ou também chamadas de *Lean Manufacturing* em conjunto com sistemas de controle de qualidade amplia os resultados, tornando os processos mais seguros, consistentes, sustentáveis e eficientes.

Em ambientes organizacionais que valorizam a melhoria contínua e o engajamento coletivo, o *Poka Yoke* não apenas previne erros, mas também contribui para a excelência operacional, consolidando-se como um diferencial competitivo essencial.

Como destaca Rafael José Pôncio: “O *Poka-Yoke* cria barreiras físicas ou lógicas que impedem a ocorrência de erros ou os tornam imediatamente detectáveis, garantindo qualidade na origem do processo.

Portanto, observa-se que, em ambientes com comprometimento da equipe e cultura organizacional voltada para a qualidade, o *Poka Yoke* se torna uma ferramenta essencial para empresas que buscam excelência operacional e redução de erros.

Referências

BLACK, J. T. **Projeto de fábrica com foco em manufatura enxuta: sistema de produção da Toyota**. São Paulo: Atlas, 1998.

CONNOR, A. M. Human error and mistake-proofing in healthcare. **Healthcare Technology Letters**, v. 3, n. 1, p. 5–8, 2006.

CONSUL, Josiel Teixeira. **Aplicação de Poka Yoke em processos de caldeiraria**. Production, São Paulo, v. 25, n. 3, p. 678–690, jul./set. 2015. Disponível em: <https://www.scielo.br/jj/prod/a/Kvmj9J6snr9ktGr9v49CppB/?format=html&lang=pt>. Acesso em: 13 nov. 2025.

GHINATO, Paulo. **Sistema Toyota de Produção: mais do que simplesmente Just-in-Time**. Porto Alegre: Bookman, 1996.

GROUT, J. R. **Mistake-proofing the design of health care processes**. Quality and Safety in Health Care, v. 16, n. 2, p. 136–142, 2007.

HINCKLEY, C. M. **Make no mistake: an outcome-based approach to mistake-proofing**. Quality Progress, v. 40, n. 3, p. 27–34, 2007.

LIKER, Jeffrey K. **O modelo Toyota: 14 princípios de gestão do maior fabricante do mundo**. Porto Alegre: Bookman, 2005.

LIMA, Vinicius Zanchet de et al. Utilização do método Poka Yoke como redução de custos nos processos produtivos: uma revisão de literatura. **Revista Sociais & Humanas**, Santa Maria, v. 32, n. 3, 2020.

MIDDLETON, Peter. Lean software development: lessons from agile manufacturing. **Software Management Journal**, v. 11, n. 2, 2001.

MINAYO, M. C. de S. **O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde**. 14. ed. São Paulo: Hucitec Editora, 2014.

MOORES, Terry. **Making common sense common practice: models for manufacturing excellence**. 2. ed. Oxford: Elsevier, 1996.

OTA, Ricardo Toshimi. **Aplicação do conceito Poka Yoke para solução de problemas críticos de qualidade em uma indústria automobilística**. 2002. Dissertação (Mestrado Profissionalizante) — Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002. Disponível em: <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3149/tde-16042024-135041/pt-br.php>. Acesso em: 13 nov. 2025.

PÔNCIO, Rafael José. Poka-Yoke: prevenção de erros na gestão da qualidade. **Administradores.com.br**, 17 set. 2025. Disponível em: <https://administradores.com.br/artigos/poka-yoke-prevencao-de-erros-na-gestao-da-qualidade>. Acesso em: 13 nov. 2025.

PASQUINI, Nilton César. A insustentável leveza do sistema poka-yokes: uma revisão de literatura — conceitos de dispositivo à prova de erro. **Revista Qualidade Emergente**, Curitiba, v. 7, n. 2, p. 1–14, 2017. Disponível em: <https://revistas.ufpr.br/qualidade/article/view/34905>. Acesso em: 13 nov. 2025.

PATEL, V. M.; RATHINASABAPATHY, K.; et al. An investigation into Poka Yoke systems in lean environments. **Journal of Manufacturing Technology Management**, v. 12, n. 5, p. 339–348, 2001a/b.

POKA. Expanding the meaning of Poka Yoke in lean manufacturing. Poka.io, 13 jan. 2023. Disponível em: <https://www.poka.io/en/solutions/quality-use-cases>. Acesso em: 22 maio 2025.

SANTOS, A.; POWELL, J. A. **Potential of Poka Yoke design in construction**. In: **INTERNATIONAL GROUP FOR LEAN CONSTRUCTION** – IGLC-7, 1999, Berkeley. Proceedings.... Berkeley: University of California, 1999.

SHINGO, Shigeo. **Zero quality control: source inspection and the Poka Yoke system**. Cambridge: Productivity Press, 1986.

WOMACK, James P.; JONES, Daniel T.; ROOS, Daniel. **A máquina que mudou o mundo**. Rio de Janeiro: Campus, 1990.

"Os conteúdos expressos no trabalho, assim como os direitos autorais de figuras e dados, bem como sua revisão ortográfica e das normas são de inteira responsabilidade do(s) autor(es)."

"O(s) autor(es) do trabalho declara(m) que durante a preparação do manuscrito foi(foram) utilizado(as) a(s) ferramenta(s)/serviço(s) do *COPILLOT* de Inteligência Artificial (IA) para revisão de ortografia e gramática e tradução do resumo para o inglês e o espanhol. Após utilizar esta ferramenta/serviço, os autores editaram e revisaram o conteúdo conforme necessário e assumem total responsabilidade pelo conteúdo da publicação."